

Махота О. О.

Молодший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ПЛІНФА МУРОВАНОЇ ТРАПЕЗНОЇ XII ст. ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

Розкопки мурованої трапезної XII ст., проведені у 2000 р. у зв'язку з проєктом її музеєфікації дали можливість отримати колекцію значної кількості будівельних матеріалів. Це – плінфа, вапняно-піщаний розчин, уламки голосників, уламки полив'яних плиток підлоги та досить численні фрагменти різнокольорового фрескового тиньку¹. Серед зразків плінфи було виявлено й рідкісні – зі знаками і написами на торцевих боках. Матеріали досліджень 2000 р. надали нові відомості про будівництво трапезної та тогочасні будівельні матеріали.

Перші праці, присвячені стародавнім будівельним матеріалам, які з'явилися наприкінці XIX ст., належать В. Стасову, В. Хвойці, С. Полянському, В. Гезе, В. Суслову та іншим. Наука “плінфознавства” почала формуватися у 60-ті рр. XX ст. та пройшла декілька періодів свого розвитку. До останнього періоду належать роботи 1990–2020-х рр. Дійсно, за останні 30 років опубліковано низку досліджень, присвячених детальному аналізу київської, чернігівської, новгородської та суздальської плінфи. Очевидно, така увага пов'язана з величезним значенням, яке мав великокняжий період для історії давньоруської архітектури, коли на основі принесених з Візантії технологій, форм і образів стрімко сформувалася і відокремилася самостійна гілка розвитку східнохристиянського зодчества, спадщина якого активно живе і в наш час.

Основним матеріалом для будівництва була плінфа (з давньоруської мови – *плинѡа*, *плинѡъ*, *плинтъ*, з грецької *πλίνθος* – “плита”) – широка та пласка випалена плитоподібна цегла. Вона використовувалася у давньоруській храмовій архітектурі X ст. – початку XIII ст. Висока вартість цього будівельного матеріалу була обумовлена значною складністю його виготовлення. Технологією виготовлення плінфи володіли лише спеціальні будівельні артілі². Спочатку це були іноземні будівничі – греки, болгари, візантійці. Згодом у Києві, Чернігові та Смоленську сформувалися робочі групи з місцевих спеціалістів, які запозичили навички та уміння іноземців.

Основою плінфи була каолінова глина, яка має вогнетривкі та гідрофільні властивості, що забезпечують якість і структурну цілісність будматеріалу. В Україні її поклади виявлено лише на Житомирщині. Транспортування глини було трудомістким та вартісним.

Для випалювання плінфи та вапна необхідні спеціальні горни – печі, які розташовували поруч з будівництвом³. Складність процесу виготовлення плінфи полягає у тому, що за один будівельний сезон (зазвичай 3–4 місяці на рік) у таких печах можна було випалити лише приблизно 1/3 частину від необхідної кількості. Через це будівництво храму могло тривати кілька років.

Виготовлення плінфи – складний технологічний процес. Будівельники ретельно готували глиняну масу: очищали, розмочували, розминали. Для структурної міцності додавали спеціальні домішки – пісок та дрібне кварцове каміння. Аби надати прямокутну форму цеглинам, з деревини виготовляли спеціальні форми-рамки⁴. В них формували цеглу, щільно вминаючи глину руками й знімаючи рештки її спеціальним дерев'яним ножом – правилом. Сушили плінфу спочатку виклавши її на соломі або піску, а потім – під накриттям, у затінку. Далі випалювали у горнах при температурі 1000–1200 С°. Під час випалювання біла каолінова глина набувала різних кольорів – від світло-жовтого до темно-коричневого. Після печі готова продукція мала певний час “вилежатись”.

¹ Івакін Г. Ю., Балакін С. А., Сиром'ятников О. К. Дослідження давньоруської трапезної Печерського монастиря // Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр. Київ, 2001. С. 122–123.

² Раппопорт П. А. Строительное производство Древней Руси X–XIII вв. Санкт-Петербург : Наука, 1994.

³ Кілієвич С. Р. Печи для обжига плінфи X в. у Десятинной церкви // АО 1974 г. Москва, 1975. С. 284–285.

⁴ Ёлшин Д. Д. Киевская плінфа X–XIII вв.: опыт типологии // Культурний шар. Київ : Laurus, 2017. С. 98–128.

Для різних будівельних цілей виготовляли плінфу кількох видів – прямокутну і підквадратну використовували для будівництва стін та опорних елементів споруди; лекальну (фігурну) у формі напівкола, праски, грибовидну та ін., використовували з оздоблювальною метою (створення декоративних напівколонок та зубчастих карнизів тощо). Трапляються унікальні зразки плінфи зі схематичним зображенням людей, відбитками людських ніг, ратиць та лап тварин і птахів. На постільній поверхні зразків плінфи неодноразово було зафіксовано фрагментовані і цілі знаки, виконані по сирій глині пальцями і тонким інструментом. До унікальних виробів належить також плінфа із написами і знаками на ложкових (торцевих) боках.

Дослідження трапезної 2000 р. значно розширили відомості про її будівництво і дозволили реконструювати будівельну історію пам'ятки.

Вилучення зразків, місцезнаходження яких було чітко зафіксовано під час розкопок 2000 р. та аналіз усієї наявної у наукових фондах Заповідника колекції зразків плінфи, зокрема, й з розкопок В. Харламова 1984–1985, 1991 рр.¹ дало можливість виділити вісім типів цегли. П'ять із них було зафіксовано безпосередньо в кладках. Порівняльний візуальний та хіміко-технологічні аналізи плінфи та будівельного розчину з різних частин споруди дозволили виокремити чотири етапи будівництва та ремонтів пам'ятки.

I етап. Основний об'єм споруди виконано у змішаній системі кладки (opus mixtum) з утопленими рядами². Під час дослідження виокремлено три типи плінфи, що значно відрізняються за складом формовочної маси. Попри суттєві відмінності у глиняних матеріалах є фактори, котрі вказують на їхнє синхронне виготовлення. Плінфа якісного формування і випалення. Розміри варіюються досить широко: 28-31×24-26×4-4,5 см на східній стіні, 34-37×26-29×4-5 см – на західній.

II етап. Невдовзі після будівництва відбулися перші ремонтно-реставраційні роботи споруди, ймовірно, в 10–20-х рр. XII ст. Плінфа за розмірами аналогічна до основного об'єму, хоча археологічно прослідковується відмінність у будівельній техніці (кладка поставлена перпендикулярно до первісного об'єму). Всі зразки сформовані у формі без дна, на верхній постелі часто трапляються сліди формовки на відкритому повітрі (сліди дощу, відбитки лап тварин і т.д.).

III етап. Період закладки та зменшення дверних отворів (друга половина XII ст.). Кладка рівношарова (opus isodos), без застосування каміння. Плінфа значно відрізняється від попередніх будівельних етапів. Плінфа жовто-сірого, червоного і оранжевого кольору, гарно вимішана (з однорідною внутрішньою структурою), має розміри 29-30×24-26×4 см. Верхню постільну сторону плінфи в усіх випадках після формовки в розбірному ящику було заглажено по сирому.

Деякі плінфи саме цього періоду мають рельєфні знаки і написи на ложкових (торцевих) боках. Можна реконструювати технологію їхнього виробництва. На дерев'яній формі для виготовлення плінфи майстри вирізьблювали спеціальні борозни, які у подальшому заповнювали глиною. Форма була розбірною і після того, як глина трохи підсихала, її розкривали і отримували плінфу зі знаком.

Усього в рештках трапезної знайдено 10 екземплярів плінфи з торцевими знаками. Три з них мають напис в дзеркальному відображенні “ICOTЬ” (іл. 1a), два – зображення простих двозубців поганой якості (іл. 1b), решта – лігатуроподібні знаки (Іл. 1c). Їхня верхня частина була нечіткою, що дало можливість різночитання. Втім, випадкова знахідка фрагмента плінфи з двома буквами і чітким зображенням простого двозубця за межами розкопів відкинула всі сумніви щодо форми знаків³.

¹ Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019.

² Ивакин Г. Ю. О строительных материалах памятников Киева XII века // Архитектурно-археологический семинар: Из истории строительной керамики средневековой Восточной Европы. Санкт-Петербург, 2003. С. 66-70.

³ Ивакин Г. Ю., Балакин С. А., Сиром'ятников О. К. Дослідження давньоруської трапезної Печерського монастиря... С. 122-123.

Іл. 1 а – Торцеві знаки “ICOTB”; б – Плінфа з двозубцями; с – лігатуроподібні торцеві знаки
Іл. 2. Плінфа з “розчесами”

1

Питання інтерпретації торцевих знаків та клейм наразі відкрите. За однією з версій їх слід вважати технічними позначками майстра щодо якості виробів або кладки¹. За іншою – торцевий знак є позначкою, що вказувала на номер партії. Деякі дослідники пов'язують знаки із сакральними текстами².

Четвертий період, ймовірно, можна пов'язати з ремонтом після землетрусу 1230 р. Плінфа малоформатна (20×25 см, завтовшки 4,5-5 см), червоного кольору, поганого випалення. У кладці багато битої плінфи. Трапляється плінфа “переяславського” типу з паралельними і хвилястими лініями на постільному боці (іл. 2)³. Прямі аналогії походять із Золотих воріт в Києві (зберігаються у Національному заповіднику “Софія Київська”).

У рештках давньоруської трапезної знайдені два уламки лекальних (фігурних) плінф, а також окремі уламки, що за складом глини не відповідають жодному з описаних типів, зафіксовані уламки брущатої цегли.

У Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” працює постійна виставка будівельних матеріалів XI–XIX ст., що було знайдено на його території під час археологічно-архітектурних досліджень. Тут демонструються зразки цегли з різних локацій Заповідника, у т.ч. давньоруська плінфа з торцевими знаками з “трапезниці” XII ст.

Подальше вивчення набутого будівельного матеріалу внесе суттєві корективи в наше уявлення стосовно цієї давньоруської пам'ятки. Відкрите питання інтерпретації торцевих знаків варте уваги дослідників різних історичних галузей, а його вирішення надасть значно більших можливостей для науковців у вивченні особливостей давньоруського будівництва.

¹ Ивакин Г. Ю. О строительных материалах памятников Киева XII века... С. 66-70

² Нікітенко М. М. Сакральні букви на плінфі XI–XII ст. з Успенського собору Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи 36. наук. пр. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 185-194.

³ Ёлшин Д. Д. Киевская плинфа X–XIII вв.: опыт типологии. С. 98-128.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021